

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना – संसार

नम्रता कुमारी

शोध-प्रज्ञा, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Received: 22/02/2024

1st BPR: 01/03/2024

2nd BPR: 10/03/2024

Accepted: 16/03/2024

Abstract

वर्तमान समय में मनुष्य के विभिन्नकालों में जीवन की तुलना आज के जीवन की तुलना से की जाती है और तुलना करते हुए यह भी देखने की चेष्टा साहित्यकार करता है कि आने वाले कल में कैसा जीवन होना चाहिए। बीएचयू ने आचार्य हजारी प्रसाद को आग्रह कर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर स्थापित किया। कुटज का पेड़ उनके संघर्ष का साथी बना और उनको बताया कि कठिन परिस्थितियों में कैसे एक कलाकार को या एक साहित्यकार को अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति का सार्वजनीकरण कर उपस्थित करना चाहिए- यह उनके इस निबंध का वैशिष्ट्य है। उनको रचना संसार का विषय या क्षेत्र विस्तार हर उनकी 32 कृतियों में दिखता है और हर एक कृति किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आचार्य हजारी प्रसाद नाथ सम्प्रदाय के साहित्य में आज के जीवन के सूत्रों का खोज-खोज कर उपस्थित करते हैं तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जा कर वे उस काल के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृश्यों को आज के संदर्भ में विवेचित करते हैं। उनका लेखन क्षेत्र का विषय विस्तार मनुष्य के अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्यकलापो को आज के संदर्भ में देखता और परखता है।

Keywords: आचार्य हजारी प्रसाद, रचना संसार का विषय या क्षेत्र।

साहित्यकार का रचना-संसार उसकी कृतियों यानी कृतित्व से निर्मित होता है। लेकिन कृति लेखन के पहले उसे साहित्य से परिचित होना पड़ता है ताकि यह जान सके कि साहित्य लेखन का औचित्य क्या है और उसके क्या-क्या सत्त्व मानव जीवन से संदर्भित है। कुंतक ने लिखा है-

“साहित्यमनयोः शोभाशालिताम् प्रति काव्यसी।

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः।”

अर्थात् जिसमें शब्द और अर्थ, दोनों को अन्यूनानतिरिक्त, परस्पर स्पर्धापूर्वक मनोहारिणी. श्लाघीय स्थिति हो, वह साहित्य है।¹

साहित्य की इस परिभाषा में साहित्य लोकात्तर आनंद का माध्यम बताया गया है। लेकिन यह प्राचीन साहित्यिक सोच बदल गई है और श्रेष्ठ साहित्य आज समाजिक सरोकार युक्त और उद्देश्यमूलक होता है जो समय के अनुसार बदलते समाज, बदलते मानवीय मूल्यों की विवेचना है और कुल मिलाकर समय और मनुष्य के जीवन की आलोचना है जिसके लिए कसौटी के कुछ तत्त्व साहित्येतिहास से जुटाए जाते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य के विभिन्नकालों में जीवन की तुलना आज के जीवन की तुलना से की जाती है और तुलना करते हुए यह भी देखने की चेष्टा साहित्यकार करता है कि आने वाले कल में कैसा जीवन होना चाहिए, कल आज के बौद्धिकों से क्या आशा रखेगा आदि। यानी आज प्रकृति, साहित्य, समय, समाज और मनुष्य के बीच के सम्बंधों की विवेचना है। इस विवेचना के माध्यम से साहित्यकार मनुष्य और समाज को नूतन चेतना का बोध कराता है। यानी साहित्य का सम्बंध कल के ज्ञान भण्डार (साहित्येतिहास), वर्तमान समय (जिसे समाज को पोथी की तरह पढ़ कर जाना जा सकता है) और भविष्य के जीवन की परिकल्पना से है। साहित्यकार यह देखता है कि कल के मनुष्य के व्यवहार से आज किस प्रकार प्रभावित हो सकता है और आज के किस व्यवहार से कल के समाज और मनुष्य पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। कल और आज के जीवन पर विश्लेषण के सम्बंध में टेन की रचनाओं ने साहित्यकारों का ध्यानाकृष्ट किया और यह बात सामने आई कि साहित्य की समीक्षा के लिए साहित्यिक समीक्षक से ज्यादा इतिहासकारों की आवश्यकता है, जो उस साहित्य के कल से सम्बंध को व्याख्यायित कर सके ताकि आज के मानवीय व्यवहार की सही विवेचना कर सके। इसी आधार पर आने वाले कल को सुखमय बनाने के लिए आज बनते रोडो को विकास पथ से हटाया जा सके-

“साहित्य सर्जन 19वीं शताब्दी में टेन की रचनाओं में होता है, क्योंकि साहित्य और समाज की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का उपयोग समीक्षक की अपेक्षा इतिहासकारों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। टेन का कहना है कि किसी भी युग की सांस्कृतिक अन्विति का अध्ययन "जाति-धर्म, युग-धर्म और सामयिक प्रवृत्तियों के समीकृत अध्ययन से हो सकता है। 2

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए साहित्येतिहास का अध्ययन कर वहाँ से आज के लिए नूतन चेतना के कुछ वस्तुएँ ली और वर्तमान समय की सामाजिक स्थिति की माँग के अनुरूप लेखन किया और वह लेखन आने वाले कल मनुष्य के लिए आज बनते रोडों को विकास मार्ग से दूर करने की चेष्टा की। यह प्रक्रिया उनके उपन्यासों और उनके निबंधों में दिखती है। किसी भी रचनकार का रचना-संसार उसके कृति यानी कृतित्व से निर्मित होता है। रामरतन भटनागर ने लिखा है-

"कृति : कृतित्व-कलात्मक रचना लेखक अथवा कलाकार के कर्तृत्व से उद्भूत साहित्य, संगीत, मूर्ति अथवा चित्र प्रत्येक कलात्मक कृति विचारों, भावनाओं और सम्वेदनाओं की संहति है, जिसका व्यक्त स्वरूप प्रतीक बनकर भोक्ता के मन में कलाकारों के विचारों, उसकी भावनाओं अथवा सम्वेदनाओं की निष्पत्ति करता है। इस प्रकार कृति शब्द का व्यवहार स्थूल कला संकेतों और सूक्ष्म एवं विशिष्ट सम्वेदना-जगत् दोनों के लिए होता है। 3

किसी भी साहित्यकार का रचना संसार यानी उसका कृतित्व उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है- कृतियों का सामाजिक स्तर पर प्रभाव और उसकी संख्या. दोनों के सम्बंध में किसी भी कृति का महत्त्व उसके सामाजिक सरोकार, उसमें समाहित आधुनिकता यानी वर्तमान में मनुष्य के जीने की सुगम राह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचना संसार में पौरारिण साहित्येतिहास के उज्ज्वल पन्ने और वर्तमान के सामाजिक किताब के पन्ने के बीच का वह सम्बंध चित्रित है, जो एक भारतीय को सुंदर और सुव्यवस्थित जीवन की राह बताते हुए उसकी भारतीय पहचान को उसकी संस्कृति और समाज को संरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक जगत् के करीब खड़ा करने की शक्ति रखता है। भारतीयों को उसकी जड़ों से जोड़ता है जो उसके साहित्येतिहास में है और कहीं नहीं किसी भी देश के साहित्येतिहास में उसकी प्रकृति और उसके साथ पलते जीवन की कथा होती है. जय और पराजय का लेखा-जोखा होता है और वर्तमान के जीवन के लिए भी नूतन तत्त्व होते हैं क्योंकि इतिहास का स्वभाव है उसकी पुनरावृत्ति में- History repeats itself ! और यही कारण है कि कोई भी साहित्य या इतिहास कभी पुराना नहीं होता, बल्कि अपने रचनाकाल के समान समय में जीवंत हो जाता है। उमर वैयाम ने हालावादी रुबाइयों अपने देश में लिखी, जो मुस्लिम देशों में कुछ दिनों तक दिशा बोधक बनीं और फिर उसकी चर्चा यहीं सुसुप्त हो गई- समय बदल गया था और समाज में परिवर्तन समय के कारण हो गया था। लेकिन जिस प्रकार के समाज और समय को देख-परख कर उमर खैयाम ने रुबाइयों लिखी थी उसी प्रकार का समाज और समय इंग्लैण्ड में बना तो उमर खैयाम की रुबाइयों का अंग्रेजी अनुवाद वहाँ के समाज को झकझोरने लगा। हरिवंश राय बच्चन ने उमर वैयाम की हालावादी रुबाइयों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा और पाया कि उनके देश के लिए भी इन रुबाइयों में नूतन चेतना के तत्त्व अंतर्निहित हैं। उन्होंने पहले तो उमर वैयाम की रुबाइयों का अनुवाद हिंदी में किया फिर उन रुबाइयों में पिरोए संदेशों और नूतन चेतना के तत्त्वों को भारतीय जीवन के और करीब बनाने के लिए 'मधुशाला' की रचना की जिनकी हालावादी रुबाइयों ने भारतीय समाज को मस्ती के साथ सोचने के लिए विवश कर दिया कि कब तक भारत में अंग्रेजों की बॉटो और राज करो की नीति चलेगी। उनकी रुबाइयों में ईश्वर के घर के प्रतीक के रूप में मधुभावों के अंगूरों से बनी हाला वाली मधुशाला का अवतरण हुआ। पूरा देश उन रुबाइयों का दीवाना बन गया और लोग गाने लगे प्रेम और मधुर भावों की रुबाइयों ताकि समाज में लोग प्रेम के बंधन में बंध जाएँ और अंग्रेजों की विभेदकारी नीति दमित हो जाए-

"मृदु भावों के अंगूरों की

आज बना लाया हाला.

प्रियतम अपने ही हाथों से

आज पिलाऊँगा प्याला...."⁴

अंग्रेजों की तरह शक्तिशाली शासक की विभेदकारी नीति का दमन प्रेम और मधुर भावों से ही किया जा सकता है- यह गाँधी की वैचारिकता थी। यह एक शाश्वत सत्य है कि तलवार प्रेम को या मधुर भावों का भजन नहीं कर सकती है। प्रेम और मधुर भावों के मिश्रण से ही आदमी सामाजिक प्राणी बनता है और समाज में रहते हुए वह दूसरों से अपने सम्बंध सुनिश्चित करता है ताकि सामूहिक रूप से लोग एक दूसरे के सहयोगी बन सकें और एक साथ विकास कर सकें।

आचार्य हजारी प्रसाद के रचना-संसार में प्राचीन युग और आधुनिक युग का मिलन है। वे प्राचीन युग से कुछ नूतन चेतना के तत्त्वों को लाते हैं और भारतीय संस्कृति की समावेशी प्रकृति को उपस्थित करते हुए दुनिया की अन्य संस्कृतियों से कुछ नूतन चेतना के तत्त्वों का चयन संचयन करते हैं और अपना साहित्य बुनते हैं। उनका साहित्य कल, आज और कल के लिए दिशा बोधक बन जाता है- उनके साहित्य में अनेक तत्त्व शाश्वत सत्य हैं, जिन पर समय का असर नहीं पड़ता और शेष के परिमार्जन की प्रविधि भी उनके साहित्य में वर्णित है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका रचना संसार शाश्वत है जिसमें मानव जीवन के तीनों कालों का वर्णन है। उन्होंने अपने साहित्य-संसार में भारतीयों को लाकर यह बता दिया गया कि कुछ पश्चिमी और कुछ पश्चिमी संस्कृति और इतिहास के चकाचौंध में रमे हुए भारतीय विचारकों ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को पश्चिम की संस्कृति और इतिहास की तुलना में निम्न कोटि का बताते थकते नहीं हैं, किन्तु वे भ्रमित हैं और उनको भारतीय साहित्येतिहास की अधिकचरी जानकारी है।

आचार्य हजारी प्रसाद का साहित्य संसार भारतीय साहित्येतिहास के ज्ञान-सूर्य के चतुर्दिक घूमने वाला प्रकाशमान ग्रह है, जिसमें वास कर लोग अपने आप पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। उनके साहित्य संसार की कृतियों की सूची देख लें और फिर उनका संक्षेप में उनके सार तत्त्व से गुजर कर उनका मूल्यांकन करने की शोध की दृष्टि आवश्यक है-

आचार्य हजारी प्रसाद की कृतियाँ-

1. सूर साहित्य- 1936
2. हिंदी साहित्य की भूमिका- 1940
3. कबीर- 1942
4. बाणभट्ट की आत्मकथा- 1946
5. अशोक के फूल- 1948
6. नाथ सम्प्रदाय-1950
7. कल्पलता-1951
8. प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद-1952
9. हिंदी साहित्य का आदिकाल- 1952
10. मध्यकालीन धर्म साधना-1952
11. हिंदी साहित्य : उद्भव और विकास- 1953
12. विचार और वितर्क-1954
13. नाथ सिद्धों की बानियाँ- 1957
14. मेघदूत एक पुरानी कहानी- 1957
15. संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो- 1957
16. विचार प्रवाह-1959
17. संदेश रासक-1960
18. मृत्युंजय रवींद्र- 1963
19. चारु चंद्रलेख - 1963
20. सहज साधना-1963
21. नाट्य शास्त्र की भूमिका एवं रूपक-1963
22. कुटज -1964
23. साहित्य सहचर-1965
24. कालिदास की लालित्य योजना-
25. मध्यकालीन बोध का स्वरूप- 1970
26. आलोक पर्व- 1972
27. पुनर्नवा 1973
28. अनामदास का पोथा-1976,
29. सिक्ख गुरुओं का पुण्य स्मरण- 1979
30. महापुरुषों का पुण्य स्मरण-1980
31. मंत्र तंत्र- बाल साहित्य 1909
32. Enfare Are-1992

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 32 कृतियों में कुछ का लघु परिचयात्क समीक्षा के उपरांत उनके रचना-संसार की मानव जीवन में उपयोगिता और उसके महत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है और उनके लेखन क्षेत्र और उनके साहित्य के वैशिष्ट्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या मूल्यांकन किया जा सकता है-

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना संसार, उसका क्षेत्र और वैशिष्ट्य-

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों और निबंधों में उनके सृजन के क्षेत्र का विस्तार या जीवन से जुड़े अनेक विषय दिख जाते हैं और यही उनके साहित्य का वैशिष्ट्य भी हैं। विषयों की विविधता के पीछे कारण है उनका समाज को किताबों की तरह ध्यान से पढ़ना और जीवन के सुबह, दोपहर और शाम की साहित्यिक समीक्षा इस प्रकार करना कि वह सर्वजन सुखाय हो जाए इसी उद्देश्य और वैशिष्ट्य के साथ उनका साहित्य पाठकों के दिल-दिमाग पर छा जाता है।

बाणभट्ट की आत्मकथा (1946)-

बाणभट्ट की आत्मकथा मात्र एक उपन्यास नहीं बल्कि यह एक उत्तम शोधपरक कलावस्तु है, जो समाज में व्याप्त यौनिक विकृतियों के पैदा होने के कारको और उस पैदा किए गए विकृति के निराकरण की कथा है। यह छठवीं शताब्दी के साहित्येतिहास के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर लिखा गया वह कलावस्तु है जिसमें स्त्रियाँ अपने दैहिक और मानसिक आजादी के लिए संघर्ष प्रारम्भ करती हैं। उनको एक ब्राह्मण बाणभट्ट और उस काल के सच्चे संतो और साध्वियों का समर्थन मिलता है। वे संघर्षरत स्त्रियों की आवाज को बुलंद कर जनता बीच जा कर भाषण देते हैं और आज के बहुत से कथित संत अपराधियों का साथ राजनीति के नाम पर देते नजर आते हैं, क्योंकि उनको उन अपराधियों में धार्मिकता दिखती है- ये वस्तुतः भ्रम में हैं या वे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बीते युग की कथा से वर्तमान के समाज को सामाजिकता और संघर्ष का पाठ पढ़ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का पहला वैशिष्ट्य है।

इस उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी नई परमरा या मान्यताओं को जन्म नहीं देते हैं, लेकिन साहित्येतिहास से आज के लिए उपयुक्त चेतना के तत्त्व पिको कर इसे क्लासिक उपन्यास बना देते हैं। इस उपन्यास में बाणभट्ट काल की स्त्रियाँ सत्ता के विरुद्ध अपनी अस्मत् की रक्षा के लिए और अपनी बहनों की अस्मत् की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष करती हैं तो आधुनिक युग की स्त्रियाँ संघर्ष क्यों नहीं कर सकती? यह प्रश्न आज की स्त्रियों को जागने का संदेश देता है। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। इस उपन्यास में शोषक महाराजा हर्षवर्धन का बहनोई है। वह बहनोई बिना राज का छोटे राजा कहलाता है। उसने अपने महल में अनेक स्त्रियों को बंदी बना कर रखा है। उनकी मुक्ति के लिए कुछ स्त्रियाँ संघर्ष करती हैं और संघर्षशील स्त्रियों के पक्ष में प्राण हर लिए जाने और राजदोह के भय से उबर कर बाणभट्ट मदद के लिए कमर कस लेता है। साधु संयासी और साध्वी बलात्कारी छोटे राजा के विरुद्ध सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं। राजा को झुकना पड़ता है। आज भी तो वही हालत है स्त्रियाँ अपनी अस्मत् की रक्षा के लिए जनता के बीच लोकलाज छोड़ कर सामना करती हैं और चाहती हैं कि सजा मिले बलात्कारी को, लेकिन बहुत कम को ही न्याय मिल पाता है। आज भी स्त्रियों के लिए समाज

के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए या दलितों के लिए सरकार नहीं होती, प्रशासन नहीं होता, पुलिस नहीं होती और न्याय पाने का रास्ता बहुत ही महंगा है। बहुत ही जटिल है- एक गरीब घर की बलकृत लडकी के लिए न्याय पाना आज एक कठिन काम है। यही कारण है कि बाणभट्ट की आत्मकथा आज की स्त्रियों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी नूतन चेतना का स्रोत है, दिशा बोधक है।

चारु चंद्रलेख (1963)-

यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन के संघर्ष काल में लिखा था और वे अपने आत्मबल को तौल रहे थे और पा रहे थे मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके आत्मबल में है। इस उपन्यास में लोकतंत्र की प्रतिस्थापना के सूत्रों को विषय बनाया गया है और यही इस उपन्यास की विशिष्टता है। यह उनके सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण क्षेत्र विस्तार पाता है और समाज को जता देता है कि तंत्र-मंत्र और धार्मिक पाखण्ड से रोटी, कपड़ा और घर की समस्या का हल नहीं होता है। इस उपन्यास के सम्बंध में श्रीप्रकाश शुक्ल की टिप्पणी है-

"1963 तक आते-आते द्विवेदी ही समझ जाते हैं कि साधू सन्यासियों के तंत्र-मंत्र के सहारे राष्ट्रीयता की रक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकप्रेरणा एक जरूरी कदम है। स्वयं उन्होंने कहा कि मर्तों, आचार्यों के दार्शनिक चिंताओं के मानदण्ड से लोकचिंता को नहीं मापना चाहता बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। साथ ही वे इस बात को भी समझते थे कि बहुत शास्त्र ज्ञान बघारने वाला कर्म से जुड़ नहीं पाता और संघर्ष तो वह जानता ही नहीं।"5

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता थी कि आचार्यों के दार्शनिक चिंताओं के पैमाने से लोकचिंता नहीं मापी जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी यह धारणा थी कि बौद्धिक लोग सत्ता के साथ जल्दी ही पक्षधरता निभाने लगते हैं, राजाओं के नवरत्नों में शामिल होने की उनमें होड़ लग जाती है और उनका सम्बंध आमजनों से नहीं रह जाता है- अतः सत्ता को अंकुश में रखने के लिए यह आवश्यक है कि आमजनों का आत्मबल जगे और उनकी संगठित आवाज के सामने सत्ता दण्डवत करे, न कि आमजनों को सत्ता के सामने नतमस्तक होना पड़े। कुल मिलाकर वे वास्तविक जनता का शासन यानी वास्तविक लोकतंत्र की कामना करते रहे अपने साहित्य में जनता की समस्याओं का समाधान के सूत्र जनता के हाथ में हैं और जनता पर कोई भी सत्ता अपना आदेश, निर्देश और

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पाया कि आजादी के बाद पुनः एक बार धार्मिक पाखण्ड समाज में धर्म समझा जा रहा है और उसी धर्म को जीवन की सफलता की कुंजी बताया जा रहा है। ऐसे पाखण्डपूर्ण तंत्र-मंत्र में झूठा विश्वास दिलाने वाले उपनिषद् काल में थे और आजादी के बाद फिर से राजनीति की सीढियाँ चढ़ने लगे थे। ऐसे पाखण्डयुक्त धर्म के प्रचारक साधुओं-संन्यासियों के तंत्र-मंत्र के सहारे अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा असम्भव है। लोकशाही की जरूरत अब अधिक बढ़ गई और उसकी ताकत बढ़नी चाहिए ताकि सत्ता पर किसी भी धर्म का पाखण्ड हावी न हो, जैसा कि प्राचीन काल में हुआ था-तंत्र-मंत्र राजा रानी, सैनिक और प्रजा पर हावी था। ये अपने राज की रक्षा करने के लिए सैन्य शक्ति नहीं बढ़ा रहे थे बल्कि यह सोचते थे कि तंत्र-मंत्र

से वे दुश्मनों पर विजय हासिल कर लेंगे। योजनाओं को लाद न सके। चारु चंद्रलेख वस्तुतः वास्तविक लोकतंत्र के सूत्रों पर एक शोधपूर्ण कलात्मक कथा है।

अब कुछ निबंधों को देख लेने पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक राजनीतिक लोकतांत्रिक और आर्थिक अवधारणाओं को बेहतर समझा जा सकता है, क्योंकि उनके निबंध में कल्पना तत्त्व कम और समाज की क्रिया-प्रक्रिया और चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके निबंध का क्षेत्र अखिल भारतीय वर्षीय है और हर लेख का उद्देश्य उनमें अंतर्निहित है और उनमें जो सामाजिक-राजनीतिक जनपक्षीय सरोकार है वह उनके साहित्य को विशिष्ट बनाता है।

लालित्य तत्त्व- 1992

इस निबंध का क्षेत्र मानव जीवन को पाप-पुन्य के चक्र से निकाल कर मानव को सम्बोधित है और बताते हैं कि जीवन ही सत्य है मृत्यु के बाद के कथित जीवन के लिए घुलने की जगह जो जीवन उनकी माता ने उनको दिया है उसे सत्य मानते हुए कुछ ऐसा सुंदर कर्म करें कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कर्म का इतिहास बहुतांश को प्रेरित करे कर्मशील बनने के लिए इस उपन्यास में अनेक प्राचीन ग्रंथों का सार तत्त्व है जो जीवन की सत्यता को अभिप्रमाणित करता है।

इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मृत्यु के बाद के जीवन या आत्मा के मत को परे कर स्थूल जगत् के जीवन को ही जीवन माना है। स्वर्ग-नरक की चिंता परोसते पोथी वाले, जन समस्याओं का निराकरण नहीं दे सकते जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोग संगठित होकर और आत्मबल वर्धित कर संघर्ष करें यही उपाय आम जनों के जीवन में सुख ला सकता है।

उनके निबंध लालित्य तत्त्व में स्थूल जगत् में मनुष्य को कर्म ही धर्म है का संदेश है और संघर्ष कर लक्ष्य प्राप्ति ही जीवन का सही मार्ग है कहा गया है। यह बात जोर देकर कहा गया है कि कोई भी पाखण्डपूर्ण पूजा-पाठ या तंत्र-मंत्र मनुष्य उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता है। श्रीप्रकाश शुक्ल ने लिखा है- को

**"जाहिर सी बात है. उनके (आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के) यहाँ यह स्थूल
जगत् महत्त्वपूर्ण है और हर मानवीय क्रियान्वयन के लिए है उपादान।" 6**

वस्तुतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मृत्यु सत्य नहीं है बल्कि जीवन ही सत्य है। जीवन पाकर मनुष्य अपने समाज नवनिर्माण का कर्मशील व्यक्ति बनता है। वह अपनी संस्कृति का परिमार्जन कर आधुनिक बनाता है। वह समय-समय पर गलित परम्पराओं का परिमार्जन करता रहता है और वह अच्छी नूतन परम्पराओं का विकास अनवरत करता रहता है। ऐसे लोगों वाला समाज आधुनिकता के विकास का इतिहास बनाता है। यह सब जीवन में सम्भव है। मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर ही बचता है और उसे जल्दी ही अग्नि को सर्पित कर दिया जाता है। उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है किंतु एक सुंदर कर्मशील जीवन अपने कर्म में, उसकी वाणी में, अपने शब्दों में जीवित रहता है, भले उसका जीवन लम्बा हो या छोटा। इस लेख में समाज, मनुष्य जीवन कर्म और मृत्यु के सम्बंधों को स्पष्ट किया गया है। जीवन में उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है। यह मनुष्य जीवन और मृत्यु को दार्शनिक भाव में देखने वाला आचार्य हजारी प्रसाद का निबंध है। इसकी विशिष्टता यह है कि इस निबंध में जीवन को सत्य और कर्म को मनुष्य के मूल्यांकन का आधार बताया गया है और तंत्र-मंत्र को पाखण्ड का नाम दिया गया है।

कुटज -1964

कुटज का सृजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तब किया था जब उनको बीएचयू के हिंदी विभाग के पद से निष्काशित कर दिया था। जबकि उनकी नियुक्ति में उनका कोई प्रयास नहीं था। उन्होंने चार सालों तक उस विश्वविद्यालय के आमंत्रण को ठुकरा कर शांतिनिकेतन में शांतिपूर्वक कार्यरत थे, उसके बाद उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया। इस परिस्थिति में उनका निष्काशित किए जाने का कोई औचित्य नहीं था और न उन्होंने बीएचयू से नौकरी माँगी थी। लेकिन इस घटना के बाद पंजाब विश्वविद्यालय में वे हिंदी विभाग के याचित अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और उनको भी यहाँ प्रभावी व्यक्तियों का विरोध सहना पड़ा कि बीएचयू से एक निष्काशित व्यक्ति को पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद क्यों दिया गया। यह समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए मानसिक स्तर पर कठिन समय था। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि वे उसर पहाड़ी जमीन पर पानी के लिए तरस रहे कुटज के वृक्ष हों और उनको अपनी कलम से कुटज के मुस्कुराते फूलों की तरह अपने रंग और गंध से वातावरण को सुगंधित करने की जिम्मेदारी देकर दवाब बनाया जा रहा हो।

एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए बार-बार अपमान सहना उसे उद्विग्न कर देता है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने को साधा और अपनी साधना के कारण अपने आत्मबल और मनोबल को बनाए रखा। अपने संघर्ष के प्रतिबिम्ब को शिवालिक की पहाड़ियों की नीरस भूमि पर फूलों से लदे कुटज के रूप में देखा और पाया कि कुटज की भाँति हर सच्चा आदमी नीरस भूमि पर का कुटज के पेड़ के समान है जो उसर जमीन जन्म लेकर भी फूलों से लदा रहता है। उन्होंने अपने संघर्ष को सच्चे

आम आदमी के संघर्ष के रूप में पाया और कुटज निबंध का लेखन किया। उनके निष्कासन का दर्द कुटज की ओट में हर संघर्षशील व्यक्ति को कुटज बन कर फूलों से लदा चहकते रहने का संदेश देता है। उनके उद्गार का एक अंश दृष्टव्य है-

"कुटज के ये फूल बहुत बुरे तो नहीं जो कालिदास के काम आया हो, उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया! हुआ ही करता है। इसमें रहीम का मोल घट नहीं जाता।"7

बीएचयू ने आचार्य हजारी प्रसाद को आग्रह कर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर स्थापित किया और काम निकलते ही उनको निकाल बाहर कर दिया उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। उनको मानसिक पीड़ा हुई। उनके सामने उनके परिवार का प्रश्न था कि नौकरी से च्युत होकर उनकी क्षुधा शांति के दायित्व का वे निर्वहन कैसे पूरा करेंगे? लेकिन कुटज का पेड़ उनके संघर्ष का साथी बना और उनको बताया कि कठिन परिस्थितियों में कैसे एक कलाकार को या एक साहित्यकार को अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति का सार्वजनीकरण कर उपस्थित करना चाहिए- यह उनके इस निबंध का वैशिष्ट्य है। यह निबंध बिल्कुल नए क्षेत्र में पाठक को ले जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उनको रचना संसार का विषय या क्षेत्र विस्तार हर उनकी 32 कृतियों में दिखता है और हर एक कृति किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्टता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वे सूर और कबीर के साहित्य से हीरे-मोती से तत्त्व आज के समाज को प्रदान करते हैं तो मेघदूत में एक नूतन विचार वाले कालिदास को उपस्थित कर नूतन चेतना का प्रस्फुटन करते हैं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ सम्प्रदाय के साहित्य में आज के जीवन के सूत्रों का खोज-खोज कर उपस्थित करते हैं तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में जा कर वे उस काल के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृश्यों को आज के संदर्भ में विवेचित करते हैं। वे मध्यकाल के इतिहास को उस काल के साहित्य से आलोकित कर वहाँ से भी आज के लिए विचार उपस्थित करते हैं। उनका लेखन क्षेत्र का विषय विस्तार मनुष्य के अधिकांश महत्त्वपूर्ण कार्यकलापो को आज के संदर्भ में देखता और परखता है- यह उनके विपुल साहित्य का वैशिष्ट्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. प्र.सं. डॉ धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश, 2013. ज्ञानमण्डल लि. संतकबीर रोड, वाराणसी, पृष्ठ-764
2. प्र. सं. डॉ धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश, 2013, ज्ञानमण्डल लि.. संतकबीर रोड, वाराणसी, पृष्ठ-764
3. प्र.स. डॉ धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश, 2013. ज्ञानमण्डल लि. संतकबीर रोड, वाराणसी, पृष्ठ-205
4. हरिवंश राय बच्चन, मेरी श्रेष्ठ कविताएँ 2019, राजपाल, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 6. पृष्ठ - 30
5. परिचय-07. हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य, संपादक श्रीप्रकाश शुक्ल, पृष्ठ-193

